

OROL FOJIASI: SIYOSIY IRODA, EKOLOGIK QURBONLIK VA MA'NAVIY MAS'ULIYATNING TARIXIY TAHLILI

Eshmo'minova Farangiz

Navoiy davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181331>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Orol dengizi fojiasining tarixiy ildizlari, sovet davridagi markazlashgan iqtisodiy siyosat va paxta yakka hokimligining ekologik oqibatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mustaqillik yillarida O'zbekiston rahbariyati tomonidan Orol muammosini hal etish borasida olib borilgan siyosiy, diplomatik va amaliy chora-tadbirlar ilmiy asosda yoritiladi. Muammoning xalqaro miqyosga olib chiqilishi hamda amalga oshirilayotgan ekologik tiklash va yashillashtirish strategiyalari qiyosiy tahlil qilinadi. Maqolada Orol fojiasi nafaqat texnogen va ekologik ofat, balki insoniyat ma'naviyati va tarixiy mas'uliyatini sinovdan o'tkazgan global muammo sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Orol fojiasi, paxta yakka hokimligi, sovet iqtisodiy siyosati, ekologik inqiroz, ekologik diplomatiya, Orolqum, yashillashtirish strategiyasi, barqaror rivojlanish, ma'naviy mas'uliyat, mintaqaviy xavfsizlik, global ekologik muammo.

XX asr insoniyat taraqqiyotida texnologik yuksalishlar bilan bir qatorda, chuqur ekologik inqirozlar asri sifatida ham tarixda qoldi. Ana shunday fojialarning eng dahshatlaridan biri - Orol dengizi fojiasidir. Orolning qurishi tasodifiy tabiiy jarayon emas, balki siyosiy qarorlar, iqtisodiy manfaatlar va ma'naviy mas'uliyatsizlik natijasida yuzaga kelgan murakkab tarixiy jarayondir. Ushbu fojia bir vaqtning o'zida ekologiya, siyosat, iqtisod va ma'naviyat tutashgan nuqtada yuz berdi. Tarixiy manbalar va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sovet davrida olib borilgan markazlashgan iqtisodiy siyosat, xususan, paxta yakkahokimligi Orol dengizi hayotini izdan chiqardi. "Oq oltin" deb ulug'langan paxta Markaz uchun strategik mahsulot bo'lib, Amudaryo va Sirdaryo suvlarining asosiy qismi aynan shu ekin maydonlariga yo'naltirildi. Natijada 1960-yillarda suv sathi 53 metr bo'lgan Orol dengizi keyingi o'n yilliklarda keskin qisqara boshladi. 1980-yillarga kelib esa daryolar ayrim yillarda dengizga yetib bormay qo'ydi. Bu jarayonlar sovet iqtisodiy determinizmining tabiat qonunlarini inkor etganini yaqqol namoyon etdi. Melioratsiya siyosatidagi xatolar fojiani yanada chuqurlashtirdi. Betonlanmagan kanallar orqali suvning 40 - 50 foizi qumga singib ketar, ammo bu holat markaziy rejalashtirish tizimi tomonidan e'tiborsiz qoldirilardi. Eng ayanchlisi shundaki, bu davrda tabiat "bo'ysundirilishi lozim bo'lgan dushman" sifatida talqin qilindi. Bu esa nafaqat ekologik, balki ma'naviy qashshoqlikning ham ifodasi edi. 1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, mamlakat oldida nafaqat siyosiy va iqtisodiy islohotlar, balki sovet davridan meros bo'lib qolgan og'ir ekologik muammolarni hal etish vazifasi ham turardi. Ularning eng kattasi va murakkabi - Orol dengizi fojiasi edi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov bu muammoni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgiladi. Uning qarashlariga ko'ra, ekologik xavfsizliksiz na aholi salomatligini, na iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkin edi. O'zbekiston Respublikasi Birinchi prezidenti Islom Karimov Orol masalasini milliy doiradan chiqarib, xalqaro muammoga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. 1993-yilda Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikda Xalqaro Orolni qutqarish jamg'armasi tashkil etildi. Shuningdek, u BMT minbarlarida chiqish qilib, Orol fojiasini global ekologik tahdid sifatida ko'tarib chiqdi. I.Karimovning "Orol fojiasi - bu butun insoniyatning og'riqli nuqtasidir" degan fikri bu masalaga berilgan siyosiy va ma'naviy bahoning yorqin ifodasi edi. Bu davrda suv resurslari bo'yicha olib

borilgan ekologik diplomatiya O'zbekistonning xalqaro nufuzini oshirish bilan birga, mintaqaviy xavfsizlik masalalarini ham kun tartibiga olib chiqdi. Biroq vaqt o'tishi bilan muammo faqat diplomatik bayonotlar bilangina hal bo'lmashligi ayon bo'ldi. 2017-yildan boshlab O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida Orol muammosiga yondashuv tubdan o'zgardi. Endilikda asosiy e'tibor amaliy harakatlarga, real ekologik tiklash ishlariga qaratildi. Orolning qurigan tubida - Orolqum hududida keng ko'lamli yashillashtirish ishlari boshlandi. Qurg'oqchilik va sho'rlanishga chidamli saksovul va boshqa cho'l o'simliklari ekildi. Bugungi kunga kelib, ushbu hududda 2 million gektardan ortiq maydon yashil qoplamaga ega bo'ldi. Bu loyiha dunyo tarixidagi eng yirik biologik regeneratsiya tashabbuslaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Orolbo'yi mintaqasi xalqaro miqyosda yangi maqomga ega bo'ldi. BMT tomonidan ushbu hudud "Ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar zonasi" deb e'lon qilindi. Bu nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun ham yangi imkoniyatlar yaratdi. Prezidentimizning "Dengizning qurishi bilan bog'liq oqibatlarini bartaraf etish - barchamizning vijdon imtihonimizdir" degan fikri Orol masalasining ma'naviy mohiyatini chuqur ochib beradi. Orol fojiasining oqibatlari bugungi kunda ham keskin sezilmoqda. Quruq dengiz tubidan har yili taxminan 75 million tonna zaharli tuz va chang atmosferaga ko'tarilib, nafaqat Markaziy Osiyo, balki minglab kilometr uzoqlikdagi hududlarga ham yetib bormoqda. Ilmiy tadqiqotlar bu tuz zarralari Arktika muzliklari va Yevropa o'rmonlarida ham aniqlanganini ko'rsatadi. Orolbo'yi aholisi orasida onkologik, yurak-qon tomir va nafas yo'llari kasalliklari respublika o'rtacha ko'rsatkichidan 2-3 barobar yuqori ekanligini takidlashmoqda. Bu fojia bizga muhim tarixiy saboq beradi: tabiatga faqat iqtisodiy resurs sifatida qarash — insoniyatni halokat sari yetaklaydi. Yuksak ma'naviyatli jamiyat tabiatni omonat deb biladi. Bugungi "Yashil makon", "Yashil qalqon" kabi tashabbuslar - bu o'tmishdagi ma'naviyatsiz siyosat oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan tarixiy tavba desak adashmagan bo'lamiz.

Xulosa qilib aytganda, Orol dengizi fojiasi bizga tabiatni faqat iqtisodiy resurs sifatida emas, balki kelajak avlodlar uchun omonat sifatida asrash zarurligini eslatadi. Bu fojia tarixiy saboq bo'lib, ekologik siyosatda ilmiy yondashuv, siyosiy iroda va yuksak ma'naviyat uyg'un bo'lgan taqdirdagina barqaror rivojlanishga erishish mumkinligini isbotlaydi. Mo'ynoqdagi "Kemalar qabristoni" bugun shunchaki turistik manzil emas, balki insoniyatning tabiat ustidan qozonmoqchi bo'lgan soxta g'alabasi uchun qo'yilgan motamsaro yodgorlikdir. Orol bizning tarixiy, siyosiy va eng muhimi - ma'naviy mas'uliyatimizdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. - Toshkent: O'zbekiston, 1997.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. -Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. -Toshkent: O'zbekiston, 2017.
4. Mirziyoyev Sh.M. Inson manfaatlari - oliy qadriyat. - Toshkent: O'zbekiston, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Axborot xizmati. Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish bo'yicha rasmiy bayonotlar va ma'ruzalar. - Toshkent, 2017-2023.
6. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Orol dengizi inqirozi bo'yicha rezolyutsiyalar va hisobotlar. - Nyu-York, BMT nashrlari.

7. Xalqaro Orolni Qutqarish Jamg'armasi (XOQJ). Orol dengizi muammolari bo'yicha tahliliy hisobotlar. - Toshkent, 1993–2020.